

UZLUKSIZ TA'LIM JARAYONIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN TASVIRIY SAN'AT DARSLARIDA SAMARALI FOYDALANISH STRATEGIYALARI

Qobiljonova Jasmina Jasur qizi

Jizzax davlat pedagogika universiteti

Tasviriy san'at mutaxassiligi 1-bosqich magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17562273>

***Annotatsiya.** Mazkur maqolada uzluksiz ta'lim tizimida tasviriy san'at fanini o'qitishda raqamli texnologiyalarning o'rni, ularni samarali qo'llash strategiyalari hamda o'quvchilarda ijodiy fikrlash, estetik did va san'atga qiziqishni oshirish imkoniyatlari yoritilgan. Shuningdek, raqamli vositalar yordamida o'qitish jarayonining interfaoligini oshirish, vizual idrokni kuchaytirish va zamonaviy pedagogik yondashuvlarni amaliyotga tatbiq etish bo'yicha takliflar keltirilgan.*

***Kalit so'zlar:** uzluksiz ta'lim, raqamli texnologiyalar, tasviriy san'at, innovatsion yondashuv, interaktiv ta'lim, kreativ fikrlash, vizual metod.*

***Abstract.** This article discusses the role of digital technologies in teaching fine arts in the continuing education system, strategies for their effective use, and opportunities to enhance students' creative thinking, aesthetic taste, and interest in art. It also presents proposals for increasing the interactivity of the teaching process using digital tools, enhancing visual perception, and implementing modern pedagogical approaches.*

***Keywords:** continuing education, digital technologies, fine arts, innovative approach, interactive education, creative thinking, visual method.*

XXI asr — raqamli transformatsiyalar, axborot texnologiyalari va ijodiy yondashuvlar asri hisoblanadi. Bugungi globallashuv davrida inson faoliyatining barcha sohalari raqamlashtirilmoqda, bu jarayon ta'lim tizimini ham chetlab o'tgani yo'q. Ayniqsa, uzluksiz ta'lim tizimi raqamli texnologiyalarni samarali qo'llash orqali yangicha sifat bosqichiga ko'tarilmoqda. Shu jarayonda tasviriy san'at ta'limi ham innovatsion rivojlanish yo'lidan bormoqda. San'atning tabiati — ijodkorlik, erkin fikrlash, estetik idrok va his-tuyg'ularni ifodalashga asoslangan bo'lgani sababli, uni raqamli muhit bilan uyg'unlashtirish o'quvchi shaxsining ijodiy rivojlanishiga katta turtki beradi.

“Umuman olganda globallashuv davrida ta'lim-tarbiya jarayoni zamon kutayotgan talablarga javob berishi, undan orqada qolmasligi muhim ahamiyatga ega. Bu mamlakatimizda belgilangan demokratik jamiyat qurish vazifalarini amalga oshirishda xal qiluvchi ahamiyat kasb etadi. Ta'lim sohasidagi yutuqlar taraqqiyotning kaliti bo'lsa, tarbiya sohasidagi o'ziga xoslik O'zbekistonni mustaqil taraqqiyot yo'lidan rivojlanishini kafolatlab beradi.” [1] So'nggi yillarda ta'lim tizimida pedagogik texnologiyalardan foydalanish ko'lami izchil kengayib borayotganini hisobga olsak, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, multimedia vositalari, masofaviy ta'lim platformalari, interfaol o'qitish usullari, shuningdek, STEAM va SMART kabi innovatsion yondashuvlar zamonaviy pedagogik texnologiyalar tarkibiy qismiga aylangan holda jadallik bilan rivojlanmoqda. Bunday tendensiyalar esa ta'lim jarayonining sifatini va samaradorligini oshirishga ijobiy ta'sir ko'rsatmoqda.

O‘zbekiston Respublikasida ta’lim tizimini raqamlashtirish, uzluksiz ta’lim konsepsiyasini rivojlantirish va san’at fanlarini zamonaviy metodlar asosida o‘qitish borasida bir qator islohotlar amalga oshirilmoqda. Xususan, “O‘zbekiston – 2030” strategiyasi hamda “Ilm-fanni 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi”da raqamli ta’lim texnologiyalaridan foydalanish orqali o‘quv jarayonining sifati va samaradorligini oshirish dolzarb vazifa sifatida belgilangan.

“Ma’lumki, hozirgi vaqtda dars - ta’limning asosiy shaklidir. Dasr jarayonida o‘qituvchining faoliyati asosiy ahamiyatga ega. O‘qituvchi o‘quvchiga o‘z predmeti bo‘yicha muayyan ma’lumotlarni yetkazish bilangina cheklanib qolmay, ularni idrok qilishga, mustaqil ishlashga o‘rgatmog‘i lozim. Ana shu muammolarni hal qilishda texnik vositalar va elektron hisoblash texnikasining roli kattadir.” [2] Shu nuqtai nazardan qaraganda, tasviriy san’at fanini raqamli muhitda o‘qitish nafaqat dars jarayonini interaktiv qiladi, balki o‘quvchilarning vizual idrokini kengaytiradi, ularni zamonaviy kasbiy ko‘nikmalarga tayyorlaydi.

Raqamli texnologiyalar yordamida o‘qitishning afzalliklari juda ko‘p: o‘quvchilar o‘z ishlarini raqamli formatda yaratish, tahrirlash, baham ko‘rish va tahlil qilish imkoniga ega bo‘ladi; o‘qituvchi esa ularning individual ijodiy o‘rishini aniq tahlil qilishi mumkin. Masalan, **AutoCAD, Photoshop, Procreate, CorelDRAW, SketchUp** yoki **Blender** kabi dasturlar yordamida o‘quvchilar chizma, kompozitsiya, dizayn elementlarini raqamli asosda tahlil qilishni o‘rganadilar. Bu esa san’at fanini an’anaviy chizmachilik chegaralaridan chiqib, kengroq — texnologik va innovatsion yo‘nalishda rivojlantirish imkonini beradi.

Shuningdek, AR/VR texnologiyalari yordamida o‘quvchilar virtual muzeylarga sayohat qilish, mashhur rassomlarning asarlarini 3D formatda tahlil etish, o‘z ijod mahsullarini virtual ko‘rgazmalarda namoyish qilish imkoniga ega bo‘ladi. Bu yondashuv o‘quvchilarda nafaqat san’atga bo‘lgan qiziqishni oshiradi, balki ularda milliy va jahon madaniyatini chuqur anglash, estetik didni shakllantirishga yordam beradi. Bundan tashqari, raqamli texnologiyalarni samarali qo‘llash uzluksiz ta’limning barcha bosqichlarini — maktabgacha, umumiy o‘rta, o‘rta maxsus, oliy va uzluksiz kasbiy rivojlanish tizimini yagona zanjir sifatida bog‘laydi. Bu esa har bir bosqichda o‘qituvchi va o‘quvchi raqamli savodxonlik, texnik bilim va kreativ yondashuvlarni izchil rivojlantirish imkonini beradi. Shu sababli, uzluksiz ta’lim tizimida raqamli texnologiyalarni tasviriy san’at darslariga tatbiq etish faqat texnik yangilik emas, balki pedagogik jarayonni strategik modernizatsiya qilish yo‘lidir. U o‘qituvchidan yangicha metodik tafakkur, raqamli kompetensiya, innovatsion fikrlash va ijodiy boshqaruv ko‘nikmalarini talab etadi.

Xulosa qilib aytganda, raqamli texnologiyalarni tasviriy san’at darslarida samarali qo‘llash — bu nafaqat o‘quvchilarning estetik didi va ijodiy salohiyatini rivojlantiradi, balki ularni raqamli madaniyatga ega, yangilikka ochiq va mustaqil fikrlaydigan shaxs sifatida shakllantirishga xizmat qiladi. Raqamli vositalar o‘quvchi uchun yangi ijodiy makon yaratadi — u bu makonda rang, chiziq, shakl va kompozitsiya orqali o‘z tasavvurini kengroq ifoda etish imkoniyatiga ega bo‘ladi. Shu jarayon orqali san’at darsi zamonaviy texnologiyalar yordamida ijodiy laboratoriyaga aylanadi.

Raqamli texnologiyalar orqali tashkil etilgan tasviriy san’at darslari o‘quvchilarning nafaqat ijodiy faoliyatini, balki axborot madaniyati, tahliliy tafakkuri, jamoada ishlash va raqamli vositalardan maqsadli foydalanish ko‘nikmalarini ham rivojlantiradi. Bu esa ta’limning asosiy maqsadiga — barkamol, ijodkor, texnologiyani san’at bilan uyg‘unlashtira oladigan shaxsni tarbiyalashga xizmat qiladi. Shu bois, uzluksiz ta’lim tizimida raqamli texnologiyalarni tasviriy san’at darslariga integratsiya qilish faqatgina metodik yangilik emas, balki pedagogik

strategiyaning muhim tarkibiy qismidir. Bu yo‘nalish o‘qituvchi faoliyatini yangilash, san’at ta’limini raqamli muhit bilan uyg‘unlashtirish va o‘quvchilarning ijodiy salohiyatini har tomonlama rivojlantirish uchun keng imkoniyatlar yaratadi. Natijada, san’at darslarida raqamli texnologiyalarni qo‘llash ta’lim jarayonini yanada qiziqarli, samarali va maqsadga yo‘naltirilgan holga keltiradi. Shu orqali uzluksiz ta’lim tizimi raqamli davr talablariga mos holda rivojlanadi, tasviriy san’at esa o‘quvchilarning nafaqat estetik, balki texnologik tafakkurini ham shakllantiruvchi fan sifatida o‘z mavqeini mustahkamlaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. R.R.Zamilova “Uzluksiz ta’lim pedagogikasi va inklyuziv ta’lim” darslik, Namangan — 2023, 17-bet.
2. B.S.Samandarov “Ta’lim jarayoniga raqamli texnologiyalarni joriy etish” o‘quv-uslubiy majmua, Nukus-2022, 15-16-bet.
3. <https://lex.uz> Ilm-fanni 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida.